

Benta 62, ins. 347

5 februari 1806, nr. 9

Al. S. Le. Paris 1810.

Sulla Pinguicida M. S. S. S.

Vaccini, S. S. S. S.

Decorazioni, S. S. S. S.

mezzo ai molteplici oggetti di pubblica
Economia, che vi anno sempre
occupate, A. V., non sono fuggite agli
spigoli vostri, alla vostra attenzione,
le malattie di quelle bestie, che rendono
fi all'uomo preziose, servendo utilmen-
te al commercio, ed all'agricoltura.

Di più pur congiungete, più volte quel ve-
sto che abbiamo in Toscana, ove man-
ca una Teorica Scuola Veterinaria
a favore di uno di voi, che dia con
viamento a riempirlo, esponendo alla
nostra Società nozioni utilissime, e
ben ragionate, su qualche soggetto ad
una parte sì interessante d'Economia
relativa.

Attaccante io mi propongo di fare in que-
sto oggi sul vostro campo, non senza l'
idea di progredire a occuparvi di simi-
li oggetti in appresso, onde tentare, via
a modo le mie, alle vostre fatiche, di espau-
rire al possibile, questa materia.

Intesa di queste malattie, le quali affliggono
specialmente il genere Bovino, che
non di raro nuoce all'agricoltura gli

esper, et precipi, e dunque il Confinamento dell'Edema, o come comunemente si dice l'Ascopatura.

Questa malattia compare quasi ad un tratto dopo che la Vacche, di Bovie ancora, hanno mangiato dell'Erba, su cui non si è ancora spiccata la rugiada mattutina, e dopo che hanno espi bene l'Uro dell'acqua fresca in grand'quantità, senza veruna interruzione, o riposo. L'impione allora poco dopo i loro intestini di aria, e si dichiara una vera Pneumotide, la quale inducendo l'Enteritide, ossia l'infiammazione del tubo intestinale, cagiona la morte colla gangrena degli intestini medesimi.

Principale causa di tal fatta, la malattia si ha esper debba costretta da un'accolimento di forza vitale, o di voglia, da una gravissima debolezza insorta nel tubo alimentare dall'alimento e bevanda predetta; Tale erba viene addegnata con questa forza nociva dall'aggiunta dell'acqua di rugiada. La copia e superante dell'acqua bevuta,

Nel qual tempo in un istante si estrae dal tubo stesso una gran quan-
 tità di calore con il suo solo contatto,
 ed è una cosa molto rara, e non si può dire in qualche forza, e spemar-
 ella solo onde la causa sembra di essere la reazione.
 In questa reazione mancando il movimen-
 to dei feghi Chiloistici, & Enterici
 si sviluppano questi effetti, e si vede trattante. E si favorite così un
 maggior sviluppo di quei Cal, che in
 del resto si annovera in una copia maggiore, o minore di feghi
 e ad altri in se stessi, e si non sempre gli intestini, e che non spedis-
 dall'attività delle forze animalizzanti
 e dal movimento decomposto, o dal movimen-
 to periferico spulsi, morbosamente
 si coadunano, ed il sopravente enorme
 mente difendono. Questa sembra essere
 la giusta teoria riguardante la gene-
 si, e la natura di questa malattia, in
 cui i pratici Veterinari, seguendo
 il solito giro d'empirica medicatura, si
 pigliano i lavativi di latte, la Hebot-
 mia, ed un alimento non grave, ed al-
 tai moderato.
 In questo stama ottengono talvolta egli è
 vero la guarigione bramata, ma gli
 più spesso si segue dalla morte.
 Interessa moltissimo in conseguenza il
 migliorarlo, ed ancor rettificarlo, onde

na... is guidato dai sani principi dell'...
... parte salutare, spero di avere ottenute
... intento, adittandone uno, che per
... di norma sicura a coloro, che alla
... salute presiedono di queste utilissimi
... esperi.

Che la ragione della febbre maggiore
dei Gaf, e dell'arresto di ogni
fini nei casi accennati, e per do
ba la debolezza in ogni indotta co
me di sopra, è proprio, lo offende
non solo la necessaria corrisponden
za di fenomeni all'azione degli ali
menti, e bevanda della natura indi
cate, ma ancora qualche altra ope
razione fatta su questo proposito, di
alla natura di questo fenomeno affat
to coerente.

È primariamente osservazione costante
nel nostro, ed in ogni altro paese, che
le vacche, le quali pascono l'erba te
nere, ed umida sono incontinentemente
soprese da Diarree; anzi allorchè
ad esse si somministra l'Erba Medi
ca, opia Sans fiero, si lascia in pria
paporare, o come comunemente si fa
ce, si lascia Appassire, affin d'evita

... che ... confiamto ... un simil fenomeno, che tutto peson
 ... il le ... confiamto ... i piu sani principj rifondasi nel
 ... la ... confiamto ... eccedente debolizza del tubo alimen
 ... confiamto ... una leggiera quan
 ... confiamto ... di acqua riuunita agli alimenti
 ... confiamto ... e capace d'indurre una simile deb
 ... confiamto ... molto piu lo fare la gestura
 ... confiamto ... e l'ecedente bevanda indicata.
 ... confiamto ... da questa debolizza abbia origina
 ... confiamto ... il Confiamto acchinato, lo prova
 ... confiamto ... la quasi costante osservazione, che
 ... confiamto ... alimenti apoluto di foglia di Carolo
 ... confiamto ... dato alle baccia vaccinat, induce in se
 ... confiamto ... il gia detto Confiamto fent' altro a
 ... confiamto ... gente di mezzo. Ma il Carolo, pianta
 ... confiamto ... corusciforme, contenente dell'agote, e
 ... confiamto ... e' uno dei principj dell'ammone
 ... confiamto ... ca) e' molto disposto di sua natura al
 ... confiamto ... la fermentazione putrida, e a' pri
 ... confiamto ... luggard una non ordinaria dose di gas
 ... confiamto ... Esso e' nel tempo stesso moltissimo debi
 ... confiamto ... litante, come ciascuno in se stesso rifer
 ... confiamto ... ta dietro il lungo uso, e' proprio di que
 ... confiamto ... sto alimento.
 ... confiamto ... Esso e' finalmente un fenomeno quasi co
 ... confiamto ... stante, che dietro il descritto Confiamto
 ... confiamto ... to nasce la soppressione dell'urina, e

... che è figlio di debolizza, e di languo
... infatti secondo la pratica più
... volgare, si applica questa pasta ap-
... pollicando a contatto dell'oroscina nella
... vagina dell'aglio sospeso.
... dunque un simile concetto (per
... pasta) con puerpera rimediata l'arte
... ragionata di guarire ci suggerisce, che
... anziché debilitare colle emulsioni di
... sangue, e coi lavativi emollienti, è
... meglio arrivare la forza dello sto-
... maco, e degli intestini, ed in ogni caso
... loro moti dar luogo ad una maggiore
... energia. E siccome non è molto faci-
... le il fare a quegli animali inghiot-
... tura sostanze medicinali, sarà molto
... utile insieme coll'alimento, o bevan-
... da, che potrebbe nociva divenire, in-
... tendere qualche sostanza, che possa
... nella forza organica dello stomaco
... un certo equilibrio mantenere, onde
... la debolizza intestinale, non abbia lu-
... go di stabilirsi nel tubo. E sendo più
... stabile, il gonfiamento non potrà
... meglio dissiparsi, che usando degli ali-
... menti adattati, e più puri e eccitanti.

del Convento S. Maria di S. Maria dei rivedi confimili introdurre
in città. E così via. del S. Maria dell'ano.

Affine di prevenire il gonfiamento, sarà
più sempre utile aver mescolate coi
teneri foraggi dell'erbe aromatiche,
e saporose, e quelle in modo speciale
dotate di sapore acre, non fetido, e non
spicante. Le più adattate, e le più gra-
dite sono quelle, che hanno il nome un-
dellato, e del genere degli Agni, dei
Dauchi, le Angeliche, le Imperato-
rie. Che tutta contengono un'aroma
resistente, attivissimo, e fra tutte queste
il Prezemolo, il quale così facilmente
riproduce le sue molteplici, e tenere
foglie, mi è parso, che meriti sopra
ogni altra pianta analoga, e questo
rapporto, la palma. Mi sono infatti
capicurato, che unito con l'erba più
tenere, e fresca, anziché rugginosa,
amministrata patimento al bestiame
impedisce non solo il gonfiamento del
ventre, ma ancor la più piccoladici-
ria. Questa osservazione non ce-
mi farebbe l'idea che si utilmente,
si potesse da quegli che fanno dei
prati artificiali, mescolare la semen-

di Prezemolo colle semenze del
Trifoglio, del Pans Fieno, & altre piu
piante da foraggio? L'istesso effet-
to posso produrre le foglie di Peda-
neira, & di Carota, presso coloro, che so-
no sofferenti abbastanza in avanzo.
L'istesso alimento di questa fatta, puo essere
ancor confusiente, allorchè il Gonfia-
mento dell'Addome, si è dichiarato;
quantunque esser non possa affatto
fastidioso, & esse solo, onde restituire
ai languidi intestini la loro ener-
gia. Il cibo piu tosto, che piu come-
nemente si amministra alle bestie
casi malate, puo essere della Sandola
tritata cotta, & molto diluito nell'a-
acqua; cibo piu tosto dire, piu nutriente
dell'erba, ma poco essiccatante, & piu
conviene in tal caso
unire a questa mistura di Vino
di Prezemolo frese, minutamente
tritato. Piu utile, forse sarebbe unire
ancora la Senapa, & il Papa,
ma ben difficile egli è che si
di farò inghiottire, alle bestie queste
casi soffanze, mentre esse proprio

^{istite}
 ricupano sempre gli dori gravi, e pe-
 netranti, che dicitur Mercuriale, e
Mercuralla.

Rispetto alla cura del Gonfiamento già
 dichiarato, la strada da battere più
 ugualmente è sendo quella dei lava-
 tivi emollienti, e affatto contraria
 alle leggi di fisica animale, e già
 non riesce così facilmente utile in
 questi casi. E sendo il languore del
 tubo intestinale la causa di questo tra-
 stimento di Gas, bisogna a fine di
 attivarne l'azione, spinger nel tubo
 medesimo della sostanza eccitante,
 e piuttosto di forza diffusiva dotata.
 Per questo una forte decozione di
Finochio, di Coriandoli & c. in
 uin con l'intermedio di poco miele
 (o sia fiotta una dose di Canfora) e di
Acqua fetida produce mirabili effetti,
 ed è usata in replicati lavativi.
 Per queste stesse ragioni è facile il
 concepire, quanto dannoso e per deb-
 bito in questi casi l'Antipione di
Lingue, che il volgo dei mangiatelli

impiega così facilmente. Per rimovere
mente la malattia riconosce una Causa
locale, alla quale non può esser
nesso utile questo rimedio, oggante
sui sulle forze vitali, che sull'Orga-
nismo. E quando anche non si volge
una tal malattia valutarla come affi-
ciente l'universale economia, non
dovrebbe sperar il sangue estratto, ap-
to dannoso, accrescendo lo stato di de-
bolezza, da cui essa viene indubita-
tamente costataita.

Non può l'emissione di sangue, efficace-
mente prevenire l'infiammazione,
la quale è la conseguenza di questo
ingorgo, che questo languore stesso, e
anche la distrazione di tutto prodotta
dai gas contenuti, debbono occapio-
narsi. Riconoscendo un tal cambiamento
già sopra la debolezza, non potrebbe
essere, che accelerato il fatal termine
della Gangrena con questo mezzo.

Per dunque stabilirsi, come si sa,
che le Cose aromatiche sono un pro-
servativo da questo gonfiamento, e
che la cura si è, e per double affatto

esitante. E non è questa un' ipotesi...
 Io dopo assicurare che dietro i miei sug-
 gerimenti a più d'una volta corri-
 sposto la pratica egregiamente ai
 tentativi fatti nella già stabilita
 malattia, e replicate esperienze, in
 più quise tentate, mi è uno appic-
 cato della sicura efficacia ~~del~~
 dei miei ragionieri, riguardo al ri-
 cercato preservativo.

Si dà un' enfisigione enfisematica tra
 gli integumenti, ed i muscoli addomi-
 nali delle teste vascolari, la quale
 abbisogna distinguer bene dalla di-
 sopra accennata Timpanite da ente-
 ritale. Dovrò l'onore di comunicar
 vi altra volta le mie riflessioni, e
 tentativi, anche su questo proposito.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher but appears to contain several lines of cursive script.

1811
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 11th inst. in relation to the above mentioned matter. I am sorry to hear that you are not satisfied with the result of the investigation. I am, however, bound to state that the same was conducted in the most impartial manner, and the result was such as to convince me that the same was correct. I am, therefore, unable to do more than to refer you to the report of the committee, which is enclosed herewith for your perusal. I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. M. Smith

62,867

56978

Sulla Tympanitide delle bestie
vacchine

Del G. D. Vincenzio Chiaruzzi

347

5. Febbr. 1806.

Non merita alcun conto

L'avvenimento delle bestie
vacchine nasce dalla gran
quantità di erba medica am-
massata nel gran ventre, o da
qualunque altra straordinaria
dose di cibo, per cui mediante una
certa fermentazione, si sviluppa
dell'aria che per consenso abbe-
ca gli intestini e gli infiamma;
adunque gli intestini non sono
la sede primaria del male.

Si confonde il fieno lano che
è la Lupinella, coll'erba medica.
È cosa ridicola il prevenire una
malattia che nasce più dalla voracità
delle bestie, che dalla natura
particolare di una qualche pianta
mangiata, il teminare di i prati
preziosi a ciò le bestie stesse
mangino per sapere il conetivito

Non posso capire come ~~per~~
gli odori gravi e penetranti: di cui
mevcoella o mevveniale, che
è una pianta inodora non aveva
e che non ha che fare ne cogli
odori ne colla tympanitide ne
colla bestie vacchine.

Handwritten text at the top of the page, including a date "2. Sept. 1801." and a page number "218".

Main body of handwritten text, appearing to be a letter or a report, written in a cursive script. The text is mirrored across the page, suggesting it was written on a folded sheet of paper.

56973

743.26